

PROIBICIONISMO, CÁRCERE E COVID-19: COMO A PANDEMIA ALTEROU AS DINÂMICAS DE ENTRADA DE DROGAS NO COMPLEXO PRISIONAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

*PROHIBITIONISM, PRISON AND COVID-19: HOW THE
PANDEMIC HAS CHANGED THE DYNAMICS OF DRUG ENTRY INTO
THE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO PRISON COMPLEX*

GUILHERME BORGES

Doutor em Sociologia, com Pós-Doutorado em Direitos Humanos, ambos pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Pesquisador vinculado ao Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP) e do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência (NECRIVI/UFG).

Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/9661353278418830>].

Orcid: [<https://orcid.org/0000-0002-5992-3251>].

guidhu@gmail.com

JOARA DE PAULA CAMPOS

Doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Mestra em Genética pelo Instituto de Biociências de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (IBB/UNESP). Bacharel em Ciências Biomédicas pela UNESP.

Perita Criminal da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás.

Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/7078814663839361>].

Orcid: [<https://orcid.org/0000-0003-1731-9926>].

joarapc@gmail.com

FRANCIELE SILVA CARDOSO

Doutora em Direito Penal (USP). Mestre em Direito (USP). Bacharel em Direito (USP). Pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência (NECRIVI/UFG). Professora adjunta da Universidade Federal de Goiás.

Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/3906911979682226>].

Orcid: [<https://orcid.org/0000-0001-9094-6008>].

francielecardoso@gmail.com

DOI: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.10515848>].

Recebido em: 16.03.2023

Aprovado em: 19.06.2023

Última versão dos autores: 14.11.2023

ÁREAS DO DIREITO: Penal; Direitos Humanos

RESUMO: O presente trabalho se debruça sobre o fluxo de drogas no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia em meio à crise da Covid-19, momento no qual as visitas foram temporariamente interrompidas. A questão central abordada é: a interrupção das visitas, decorrente da pandemia, teria cessado a infiltração de substâncias psicoativas ilícitas nas unidades prisionais em foco? Ou emergiram novos métodos e dinâmicas para assegurar sua contínua introdução no ambiente carcerário? Para elucidar tal indagação, recorreu-se à análise dos Registros de Atendimento Integrado (RAI) e dos laudos oriundos do Sistema de Informações de Criminalística (ODIN). Os achados revelam que, mesmo diante da proibição de visitas, o fluxo de drogas no ambiente prisional não só persistiu, como também se reinventou mediante novas abordagens e táticas. A partir destes dados, o estudo infere que a contínua infiltração de drogas durante o período de maior restrição contrapõe a noção amplamente aceita de que visitas são o principal canal de entrada de substâncias proibidas em estabelecimentos prisionais. Tal constatação aponta para a imperativa revisão dos protocolos de segurança e monitoramento nas unidades analisadas e, de forma mais ampla, da abordagem proibicionista das drogas presente na legislação nacional.

PALAVRAS-CHAVE: Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia – Sistema prisional – Tráfico de drogas em prisões – Políticas proibicionistas – Pandemia de Covid-19.

ABSTRACT: The present study delves into the drug flow within the Aparecida de Goiânia Prison Complex during the Covid-19 crisis, a time when visits were temporarily halted. The central question addressed is: did the cessation of visits due to the pandemic halt the infiltration of illicit psychoactive substances into the targeted prison units? Or did new methods and dynamics emerge to ensure their continuous introduction into the prison environment? To shed light on this query, the study turned to the analysis of the Integrated Service Records (RAI) and reports from the Criminalistics Information System (ODIN). The findings reveal that, even in the face of visitation bans, the drug flow within the prison environment not only persisted but also reinvented itself through new approaches and tactics. Based on this data, the study infers that the continuous infiltration of drugs during the period of heightened restriction challenges the widely accepted notion that visits are the primary entry channel for prohibited substances in prison facilities. Such a finding points to the imperative revision of security and monitoring protocols in the units examined and, more broadly, the prohibitionist approach to drugs present in national legislation.

KEYWORDS: Aparecida de Goiânia Prison Complex – Prison system – Drug trafficking in prisons – Prohibitionist policies – Covid-19 Pandemic.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A "guerra às drogas" no Brasil e o encarceramento em massa: desigualdades e contextos de apreensão. 3. Dados e métodos. 4. Inserção e apreensão de drogas no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia durante a pandemia de Covid-19. 5. Considerações finais. 6. Referências bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO

O encarceramento desponta como um dos mecanismos centrais adotados pelo Estado brasileiro no âmbito de sua política proibicionista, buscando limitar o acesso e desincentivar